

Marcello Pereira Tamwing^a

a Graduado em Letras Inglês pela UFAC e Doutorando em Educação pelo PGEDA pelo UFAC.

<https://orcid.org/0000-0003-0360-6465>

b Graduado em Letras Inglês pela UFAC e Especialista em Tradução de Inglês pela Estácio de Sá.

<https://orcid.org/0009-0008-5068-1138>

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de legendagem do filme *The Invitation* (2015), à luz de uma abordagem acadêmica, explorando os fundamentos teóricos da tradução audiovisual. Inicialmente, apresenta-se um panorama conciso da história da tradução no Brasil, seguido da descrição dos principais tipos de tradução, com foco na tradução interlingual e na legendagem. Em seguida, discute-se o processo de seleção do filme, as escolhas tradutórias realizadas em trechos específicos da obra e as ferramentas empregadas na elaboração das legendas. O estudo visa desenvolver uma proposta de legendagem objetiva e funcional, destacando os principais desafios enfrentados e as soluções adotadas ao longo do processo. Em síntese, propõe-se uma reflexão crítica sobre a prática da tradução de multimídia do inglês para o português, com ênfase na experiência prática de legendagem.

Palavras-chave: tradução audiovisual; legendagem; tradução interlingual; tradução no Brasil.

ABSTRACT

This article aims to analyze the subtitling process of the film *The Invitation* (2015) from an academic perspective, exploring the theoretical foundations of audiovisual translation. It begins with a concise overview of the history of translation in Brazil, followed by a description of the main types of translation, with a focus on interlingual translation and subtitling. The article then discusses the process of selecting the film, the translational choices made in specific excerpts, and the tools used in the creation of the subtitles. The study seeks to develop a more objective and functional subtitling approach, highlighting the main challenges encountered and the solutions adopted throughout the process. In summary, it proposes a critical reflection on the practice of multimedia translation from English into Portuguese, emphasizing the practical experience of subtitling.

Keywords: audiovisual translation; subtitling; interlingual translation; translation in Brazil.

Introdução

A tradução audiovisual, enquanto campo teórico e prático, tem ganhado destaque nas últimas décadas devido à crescente demanda por conteúdos multimodais em escala global. Neste contexto, a legendagem configura-se como uma das modalidades mais relevantes, por sua capacidade de tornar acessível, de forma econômica e eficiente, produções audiovisuais em diferentes idiomas e culturas.

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de legendagem do filme *The Invitation* (2015), dirigido por Karyn Kusama, a partir de uma perspectiva acadêmica, fundamentando-se em princípios da tradução audiovisual. Para contextualizar a abordagem, apresenta-se inicialmente um panorama conciso da história da tradução no Brasil, destacando sua relevância para o intercâmbio cultural e a circulação de saberes. Em seguida, são descritos os principais tipos de tradução, com ênfase na tradução interlingual e, particularmente, na legendagem, enquanto prática técnica e discursiva.

A análise contempla o processo de escolha do filme, as decisões tradutórias aplicadas a trechos específicos da obra e as ferramentas utilizadas para a elaboração das legendas, como o formato .SRT (SubRip Subtitle File) e o editor de texto Bloco de Notas. O estudo propõe uma proposta de legendagem objetiva e funcional, priorizando a fluidez textual, a adequação cultural e a fidelidade semântica, ao mesmo tempo em que discute os principais desafios enfrentados no percurso tradutório.

Assim, o presente trabalho busca promover uma reflexão crítica sobre a prática da tradução de mídias digitais do inglês para o português, valorizando a articulação entre teoria e prática e contribuindo para a formação de tradutores capacitados no campo da tradução audiovisual.

Entre Línguas e Poderes: A Tradução como Ferramenta de Mediação e Dominação no Brasil

A necessidade de comunicar-se e de traduzir o discurso do outro no território brasileiro teve início com a chegada dos portugueses em 1500. No primeiro contato entre europeus e indígenas, a ausência de uma língua comum levou à utilização de formas de linguagem não verbal como meio principal de interação. De um lado, estava o tronco linguístico indo-europeu, do qual deriva a língua portuguesa; do outro, uma ampla variedade de troncos linguísticos indígenas, como o Tupi-Guarani, o Macro-Jê e o Karib, entre outros. Essa diversidade revela a riqueza e a complexidade linguística que já caracterizava o Brasil antes mesmo da colonização.

Um dos primeiros registros desse encontro intercultural é a carta de Pero Vaz de Caminha, na qual se descreve o contato inicial com os povos originários. Considerado o primeiro documento escrito sobre a terra que viria a se chamar Brasil, o texto revela não apenas o olhar europeu sobre os indígenas, mas também as formas incipientes de comunicação estabelecidas entre os grupos. Um trecho emblemático ilustra essas tentativas:

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. [...] Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhes dessem, folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do Capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhes dera. (CAMINHA, 1500)

O excerto destaca a mediação simbólica por meio de gestos, objetos e expressões visuais. Em um contexto de incompreensão mútua dos sistemas linguísticos, o corpo torna-se a principal ferramenta de tradução intercultural. A leitura feita pelos portugueses dessas ações revela, inclusive, uma dimensão interpretativa enviesada, pois projetavam seus próprios desejos e expectativas sobre os significados atribuídos às ações dos indígenas.

A existência de múltiplos troncos linguísticos indígenas à época também suscita reflexões sobre como diferentes etnias autóctones interagem entre si. Tal variedade linguística levanta hipóteses sobre os modos de comunicação entre povos distintos e sobre o papel da tradução interna — ou seja, entre línguas indígenas — em contextos de aliança, troca, disputa ou conflito. Não se pode descartar que a ausência de entendimento linguístico entre alguns desses grupos possa ter provocado incompreensões, tensões e, eventualmente, episódios de violência. A tradução, portanto, não apenas como prática linguística, mas como instrumento de mediação cultural, desempenhava um papel fundamental nas relações sociais e políticas, mesmo em contextos indígenas anteriores à colonização.

A diversidade de troncos linguísticos indígenas no Brasil, especialmente no período da chegada dos portugueses, em 1500, levanta importantes questões sobre os modos de comunicação entre diferentes povos originários. É legítimo supor que a convivência entre tribos de diferentes tradições linguísticas demandava estratégias de mediação, que podiam envolver desde línguas francas até sistemas de signos e gestos mutuamente construídos. Em certos contextos, a ausência de entendimento comum possivelmente gerava ruídos

comunicacionais, mal-entendidos e até situações de tensão ou violência. Isso evidencia que a tradução, em seu sentido amplo, já se fazia presente como necessidade essencial entre diferentes culturas indígenas, mesmo antes da presença europeia.

Com a chegada dos portugueses, a tradução ganhou novo papel histórico e político: tornou-se o principal meio de estabelecer contato com os nativos e de mediar a imposição de novas formas de organização social, religiosa e econômica. Desde então, passou a se delinear como prática fundamental para a assimilação — e muitas vezes para a dominação — do outro. Nesse sentido, conhecer a língua e a cultura alheia revelou-se uma poderosa ferramenta de influência: tanto para incorporar elementos culturais quanto para impor ideias e visões de mundo europeias aos povos subjugados.

Como aponta Klondy Agra (2009, p. 2228), esse processo tradutório esteve intimamente vinculado aos interesses coloniais:

A Ocidentalização do mundo começou no século XV, com o processo histórico da colonização da África, da América e da Ásia. Primeiramente, os colonizadores espanhóis, portugueses e europeus, em geral, necessitavam legitimar a imposição de seus sistemas aos povos indígenas da América, Ásia e África. Esse processo implicou na construção ideológica que permitiria fabricar peça por peça, a inferioridade de suas vítimas, mecanismo ideológico que serviu para justificar toda sorte de injustiças. (AGRE, 2009, p. 2228)

A citação destaca como a tradução, ao ser usada como ferramenta política, contribuiu para sustentar os discursos de inferiorização dos povos colonizados. Nesse contexto, o ato tradutório deixa de ser neutro e assume uma dimensão ideológica: a linguagem passa a ser manipulada para legitimar a dominação. Assim, percebe-se que a tradução — muito além de um simples exercício de equivalência linguística — pode funcionar como instrumento de poder, a serviço de interesses imperiais, religiosos e econômicos.

Portanto, é necessário compreender que toda tradução carrega marcas culturais, históricas e políticas. Ela não apenas comunica, mas também seleciona, silencia e adapta conforme os interesses de quem traduz. Isso reforça a importância de abordagens críticas e éticas no campo da tradução, sobretudo quando se trata de contextos coloniais ou de contato entre culturas assimétricas.

Com a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, em 1549, inicia-se uma nova fase linguística no território. Eram homens extremamente cultos, cuja missão consistia em converter os povos indígenas ao cristianismo e mapear as línguas nativas, que, até então, eram desconhecidas pelos europeus. Os indígenas falavam uma diversidade de línguas pertencentes

a diferentes troncos linguísticos, sobretudo ao tronco Tupi. Em vez de impor diretamente a língua portuguesa, os jesuítas optaram por aprender os idiomas indígenas, elaborando gramáticas simplificadas e traduzindo para essas línguas as doutrinas da Igreja. Dessa forma, a catequese era realizada na língua materna dos povos nativos, respeitando parcialmente suas formas de comunicação.

Como registrado na *Enciclopédia Routledge de Estudos de Tradução* (2001), esse processo marca o início de uma nova etapa linguística no Brasil:

A new linguistic phase began in Brazil with the arrival of the Jesuit Fathers in 1549. The Jesuits set out to convert the Indians to Christianity and turn them into obedient subjects of the Portuguese Crown. The Indians spoke a variety of languages which belonged to the Tupy family. (BARBOSA; WYLER, 2001, p. 327).¹

Além de promover a catequese, os padres jesuítas desempenharam um papel fundamental como mediadores culturais e linguísticos entre os povos indígenas e os colonizadores europeus, sendo reconhecidos como os primeiros tradutores atuantes no território brasileiro. Atuavam como pontes entre os interesses da Igreja Católica e da Coroa portuguesa e os sistemas simbólicos, valores e formas de expressão dos povos originários. Nesse contexto, a chamada *língua geral*, uma variante do tupi desenvolvida e difundida pelos próprios jesuítas, consolidou-se como uma espécie de língua franca utilizada na comunicação entre diferentes etnias indígenas, bem como entre indígenas e colonizadores.

É importante destacar que, entre os séculos XVI e XIX, o Brasil foi alvo de diversas incursões estrangeiras, protagonizadas por franceses, holandeses e espanhóis. Essas invasões não apenas resultaram em conflitos territoriais, como também deixaram marcas significativas na cultura e na língua falada no país. As influências desses povos podem ser observadas na incorporação de termos estrangeiros ao português brasileiro, em nomes de localidades, em práticas culturais e na preservação de espaços de memória. A Guiana Francesa, por exemplo, constitui um caso emblemático da permanência da presença colonial francesa na América do Sul, mantendo-se até hoje como território ultramarino da França.

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, determinada pelo Marquês de Pombal, e o conseqüente fechamento das escolas por eles administradas, houve uma ruptura profunda no modelo educacional e linguístico vigente. A partir desse momento, instituiu-se o

¹ Uma nova fase linguística teve início no Brasil com a chegada dos padres jesuítas em 1549. Os jesuítas tinham como objetivo converter os indígenas ao cristianismo e transformá-los em súditos obedientes da Coroa Portuguesa. Os indígenas falavam uma variedade de línguas pertencentes à família Tupi. (BARBOSA; WYLER, 2001, p. 327, Tradução Nossa)

ensino obrigatório da língua portuguesa, com o objetivo de promover uma unificação linguística da colônia e enfraquecer o legado jesuítico. Essa mudança implicou a desvalorização de todo o conhecimento produzido anteriormente, incluindo gramáticas, traduções e métodos pedagógicos voltados ao ensino nas línguas indígenas.

A saída dos jesuítas teve um impacto negativo sobre a educação na colônia, já que esses religiosos eram, em sua maioria, estudiosos altamente preparados e responsáveis por uma formação humanista sólida. O modelo educacional que se estabeleceu após sua expulsão mostrou-se menos estruturado e menos eficiente.

Ainda assim, o bilinguismo infantil continuou a se expandir. Inicialmente, isso ocorreu em razão das relações inter-raciais entre indígenas, africanos escravizados e colonizadores. Mais tarde, o fenômeno foi intensificado pelas ondas migratórias, especialmente após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Esses processos contribuíram para a formação de uma sociedade linguística e culturalmente diversa, característica marcante da identidade brasileira.

Ao abordar os processos migratórios que moldaram a formação do Brasil, é fundamental destacar o papel central do tráfico transatlântico de africanos. Diferentemente das imigrações voluntárias ocorridas em períodos posteriores, trata-se de um deslocamento forçado e violento, que arrancou milhões de homens e mulheres de seus territórios de origem e os submeteu à escravidão no continente americano. Esse processo resultou na brutal supressão de culturas, saberes e línguas, produzindo um apagamento sistemático das identidades africanas em prol dos interesses coloniais. Sobre o tráfico de africanos, o historiador Boris Fausto observa:

Como vimos, ao percorrer a costa africana no século XV, os portugueses haviam começado o tráfico de africanos, facilitado pelo contato com sociedades que, em sua maioria, já conheciam o valor mercantil do escravo. Nas últimas décadas do século XVI, não só o comércio negreiro estava razoavelmente montado como vinha demonstrando sua lucratividade. (FAUSTO, 2012, p. 46).

A chegada forçada dos africanos contribuiu de forma decisiva para a constituição da diversidade linguística e cultural do Brasil. Novos troncos linguísticos — especialmente os de origem banto e iorubá — passaram a coexistir com as línguas indígenas e com o português, influenciando o vocabulário, a música, a religiosidade e diversas práticas sociais no país. Essa influência se faz presente até hoje, evidenciada em palavras de origem africana, no

sincretismo religioso, em manifestações culturais como o candomblé, a capoeira e o samba, e nas formas populares de comunicação oral.

Contudo, é importante destacar que, do ponto de vista dos senhores escravistas, a comunicação com os africanos não visava preservar suas línguas e culturas, mas sim estabelecer formas mínimas de compreensão capazes de assegurar a obediência, o controle e a exploração sistemática da mão de obra escravizada. A tradução, nesse contexto, era um instrumento de dominação. A mediação linguística servia menos ao diálogo intercultural e mais à imposição de ordens, à evangelização forçada e à legitimação da hierarquia colonial.

Desse modo, o tráfico de africanos teve efeitos devastadores sobre os povos subjugados, mas também deixou um legado profundo e incontornável na formação identitária do Brasil, tornando-o um país plurilíngue e multicultural, ainda que marcado por profundas desigualdades históricas.

Em 1808, a Coroa portuguesa transferiu-se para o Brasil, fugindo da invasão do exército napoleônico em território europeu. A partir de então, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia subordinada para se tornar sede do Império português, com a instalação da corte no Rio de Janeiro. Esse deslocamento político e administrativo marcou profundamente a história do país, redefinindo não apenas sua geopolítica, mas também sua dinâmica cultural e linguística.

É digno de nota que, à época, já se observavam diferenças linguísticas perceptíveis entre o português falado na colônia e o português europeu. Esses desvios, registrados em documentos e relatos, revelam um processo precoce de formação de uma variedade linguística autônoma, o que mais tarde contribuiria para a consolidação do português brasileiro como sistema próprio. A vinda da família real só foi possível graças à intervenção da marinha britânica, que garantiu a segurança da travessia atlântica. Esse apoio, entretanto, não foi desinteressado: o Brasil passou a assumir compromissos econômicos com a Inglaterra, tornando-se cada vez mais dependente dos interesses britânicos.

A presença da corte no Brasil resultou na abertura dos portos às nações amigas — com destaque para os ingleses — e na instalação das primeiras instituições de ensino superior, como as faculdades de Direito (em Olinda e São Paulo) e de Medicina (na Bahia e no Rio de Janeiro). Com a necessidade de publicar decretos, legislações e documentos oficiais, além do surgimento de uma elite cultural urbana, tornou-se urgente a criação de novos meios de circulação de ideias e conteúdos escritos. Como observa Boris Fausto:

A vinda da família real deslocou definitivamente o eixo da vida administrativa da Colônia para o Rio de Janeiro, mudando também a fisionomia da cidade. Entre outros aspectos, esboçou-se aí uma vida cultural.

O acesso aos livros e uma relativa circulação de ideias foram marcas distintas do período. Em setembro de 1808, veio a público o primeiro jornal editado na Colônia; abriram-se também teatros, bibliotecas, academias literárias e científicas, para atender aos requisitos da corte e de uma população urbana em rápida expansão.” (FAUSTO, 2012, p. 109).

Com o crescimento da população brasileira e a intensificação das trocas comerciais e culturais, especialmente impulsionadas pela chegada de imigrantes oriundos de diversas partes do mundo, a demanda por profissionais especializados em tradução tornou-se cada vez mais evidente. A presença inglesa no Brasil, com destaque nos âmbitos econômico e cultural, acentuou essa necessidade, exigindo a atuação de intérpretes e tradutores capacitados.

Nesse contexto, a regulamentação da profissão teve início com o Decreto Real de 1851, que estabelecia a obrigatoriedade de formação específica em línguas estrangeiras para o exercício da função de tradutor público e intérprete comercial. No entanto, mesmo com a formalização da profissão, os tradutores continuavam sujeitos a encargos financeiros, como o pagamento de taxas para o desempenho oficial de suas atividades. Durante o século XIX, a participação feminina nesse campo era praticamente inexistente, o que refletia as desigualdades de gênero prevalentes na sociedade brasileira. A tradução, assim como outras áreas do saber, era exercida majoritariamente por homens com acesso à educação formal e às estruturas de poder.

O Rio de Janeiro, então capital federal, concentrava as principais editoras do país, sendo o principal centro de produção e circulação de livros traduzidos. A Semana de Arte Moderna de 1922 marcou um momento decisivo para a cultura nacional ao valorizar a brasilidade e renovar as formas de expressão artística e literária. Essa efervescência cultural coincidiu com uma fase de transição entre o regionalismo e o modernismo, período em que a literatura brasileira passou a dialogar mais intensamente com outras línguas e culturas.

Até meados do século XX, o ensino superior no Brasil ainda estava fortemente vinculado às áreas tradicionais, como Direito, Medicina e Engenharia. Somente com a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, é que se iniciou uma nova etapa nos estudos humanísticos. De acordo com Antonio Candido (2010, p. 99), a fundação da USP representou a consolidação do ensino e da pesquisa como uma unidade orgânica, permitindo o florescimento das áreas de Letras, História e Ciências Sociais. Esse movimento teve efeitos significativos sobre a crítica literária e os estudos de tradução no país.

Nesse cenário de valorização das humanidades, destaca-se a atuação de Paulo Rónai, intelectual húngaro naturalizado brasileiro, cuja contribuição foi decisiva para a consolidação da tradução como prática crítica e erudita no Brasil. Rónai não apenas traduziu importantes

obras da literatura mundial, como também refletiu sistematicamente sobre o ofício do tradutor. Sua colaboração com nomes de destaque da literatura brasileira, como Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Cecília Meireles, além da organização da antologia *Mar de Histórias*, em parceria com Buarque, tornaram-se referências incontornáveis no campo editorial e acadêmico. Para Rónai, o tradutor deveria ser, acima de tudo, um leitor culto e sensível, capaz de captar as nuances estilísticas, históricas e culturais do texto original. Essa concepção contribuiu significativamente para elevar o estatuto intelectual da tradução no Brasil.

Dessa forma, a trajetória da tradução no país, embora marcada por desafios históricos e estruturais, revela um percurso de valorização progressiva da atividade tradutória. Tanto no campo profissional quanto no acadêmico, nomes como Paulo Rónai ocupam lugar central nesse processo de legitimação cultural e intelectual.

Os estudos de tradução ganharam força nas décadas de 1940 e 1950, impulsionados por figuras pioneiras como Paulo Rónai, cuja obra *Escola de Tradutores* (1952) consolidou reflexões críticas sobre o ofício tradutório no Brasil. Ao lado dele, intelectuais como Augusto de Campos contribuíram significativamente para o reconhecimento da tradução literária como prática criativa e estética. Esses autores não apenas traduziram obras fundamentais da literatura mundial, mas também teorizaram sobre o papel do tradutor como agente cultural.

Com o avanço do século XXI, os estudos de tradução passaram a ocupar um espaço cada vez mais relevante nas universidades ao redor do mundo. Cursos voltados à teoria e à prática da tradução foram instituídos em diversos países, refletindo o interesse global por essa área do conhecimento. Como destaca Bassnett (2002):

New courses on translation in universities from Hong Kong to Brazil, and from Montreal to Vienna offer further evidence of extensive international interest in translation studies. It shows no sign of slowing down in the twenty-first century. (BASSNETT, 2002, p. 14)²

A tradução literária, por sua vez, consolidou-se como campo específico de atuação, especialmente diante do crescimento da produção editorial e da disseminação de conteúdos em formato digital. Com a globalização e o intercâmbio cultural intensificado pela internet, o ato de traduzir tornou-se não apenas mais frequente, mas também mais técnico e profissionalizado.

² Novos cursos de tradução em universidades, de Hong Kong ao Brasil e de Montreal a Viena, oferecem mais evidências do amplo interesse internacional pelos estudos da tradução. Esse interesse não dá sinais de desaceleração no século XXI. (BASSNETT, 2002, p. 14, Tradução Nossa)

Nesse cenário contemporâneo, destaca-se uma modalidade de tradução que tem ganhado cada vez mais protagonismo: a legendagem. A disponibilização massiva de filmes e séries de televisão por meio de plataformas digitais exige a superação de barreiras linguísticas para que os conteúdos possam ser compreendidos por públicos diversos. No Brasil, a legendagem tornou-se prática consolidada, especialmente entre os fãs que acompanham com intensidade lançamentos e novidades do cinema e da televisão internacional.

Considerando a importância atual da legendagem, propôs-se a realização prática dessa atividade. O processo de escolha do filme a ser legendado envolveu critérios como a atualidade da obra, seu ineditismo no mercado de legendas e a viabilidade técnica para inserção de legendas. No entanto, observou-se que, diante da velocidade com que os conteúdos são traduzidos e compartilhados em um mundo globalizado, são raras as obras audiovisuais que permanecem sem legendas por muito tempo.

A legendagem é, hoje, uma etapa essencial no processo de circulação de filmes, sendo comum que produções já sejam lançadas com opções de legendas em diversos idiomas. Isso é particularmente evidente no caso dos filmes hollywoodianos, os mais difundidos mundialmente, que recebem legendas em centenas de idiomas todos os anos.

No contexto brasileiro, muitos espectadores têm optado por assistir aos filmes com legendas, em vez de versões dubladas. Essa preferência se justifica, em parte, pela artificialidade percebida na dublagem, que muitas vezes compromete a fidelidade à atuação original e aos elementos culturais do idioma de origem. Além disso, a dublagem pode alterar o sentido de expressões idiomáticas e referências culturais, o que representa uma perda para a experiência estética e narrativa. Ainda que a legendagem também enfrente desafios semelhantes — como a limitação de espaço e tempo e a dificuldade de tradução de certos termos culturais —, ela tende a preservar mais fielmente a estrutura original do diálogo, permitindo maior contato com o idioma estrangeiro.

Dessa forma, em um mundo cada vez mais conectado e midiático, a tradução audiovisual, especialmente por meio da legendagem, revela-se como uma prática essencial para o acesso, compreensão e democratização de produtos culturais. Além de permitir que obras circulem globalmente, ela promove o contato entre línguas e culturas, o que reafirma o papel central da tradução no século XXI.

O processo de tradução e legendagem do filme *The Invitation* (2015)

A escolha de um filme ainda não legendado em português revelou-se um grande desafio, especialmente diante da velocidade com que conteúdos audiovisuais são traduzidos e distribuídos nos dias atuais, tanto por plataformas oficiais quanto por fãs. Após criteriosa

busca e reflexão, optou-se por traduzir uma obra menos conhecida do grande público, com o intuito de realizar uma legendagem independente, desvinculada de versões previamente elaboradas por empresas especializadas ou comunidades de fãs.

Inicialmente, cogitou-se traduzir o clássico *Pulp Fiction* (1994), de Quentin Tarantino. No entanto, optou-se por *The Invitation* (2015), por se tratar de uma produção mais recente, com linguagem contemporânea e pertencente ao cinema independente — características que agregam valor pedagógico e reflexivo à proposta tradutória. O filme, dirigido por Karyn Kusama, apresenta uma narrativa instigante e simbólica, ainda pouco difundida no Brasil, o que justifica sua escolha como objeto de estudo.

Karyn Kusama é uma cineasta norte-americana nascida em St. Louis, Missouri. Graduou-se em Cinema e Televisão pela Universidade de Nova York (NYU) e, no início de sua carreira, sustentou-se por meio de trabalhos diversos, como edição de documentários, produção de filmes independentes e, curiosamente, como babá. Foi nesse último contexto que conheceu o renomado diretor John Sayles, uma figura central do cinema independente americano. Kusama atuou como assistente de Sayles por três anos, período em que adquiriu sólida experiência sobre a indústria cinematográfica.

Aos 27 anos, Kusama dirigiu seu primeiro longa-metragem, *Girlfight* (2000), premiado com o Grande Prêmio do Júri e o prêmio de Melhor Direção no Festival de Sundance, além do Prêmio da Juventude no Festival de Cannes. Posteriormente, dirigiu outros filmes relevantes como *Aeon Flux* (2005), estrelado por Charlize Theron, *Jennifer's Body* (2009), conhecido no Brasil como *Garota Infernal*, e *The Invitation* (2015), que compõe o corpus analisado neste artigo.

É importante destacar que, durante o processo de tradução do filme *The Invitation* (2015), evitou-se recorrer a legendagens já existentes, inclusive às chamadas "fansubs" — legendagens amadoras realizadas por fãs e amplamente disseminadas na internet com o advento das tecnologias digitais e do compartilhamento em redes. Apesar disso, como parte da análise crítica, foi elaborado um quadro comparativo entre a legendagem desenvolvida neste estudo e outras versões disponíveis, de modo a refletir sobre as escolhas tradutórias e suas implicações linguísticas e culturais.

O filme *The Invitation*, dirigido por Karyn Kusama, apresenta uma narrativa de tensão psicológica crescente. A história gira em torno de Will, um homem que, ao lado de antigos amigos, é convidado para um jantar na casa de sua ex-esposa, Eden, com quem rompeu o relacionamento após a trágica morte do filho do casal. Eden desapareceu por dois anos e retorna acompanhada de seu novo companheiro, David. Ao longo da noite, Will começa a desconfiar das reais intenções de Eden e David, especialmente após episódios

desconcertantes, comportamentos ambíguos e a presença de dois desconhecidos entre os convidados.

Apesar dos esforços dos demais amigos para manter um clima de normalidade, as suspeitas de Will se intensificam à medida que vídeos sobre um culto espiritual são apresentados pelos anfitriões, despertando memórias traumáticas e uma crescente sensação de perigo. Quando Will confronta o grupo com acusações que inicialmente parecem infundadas, sua credibilidade é posta em xeque. No entanto, as suspeitas se confirmam: o verdadeiro propósito do encontro era sacrificar os convidados como parte de um ritual do culto. Após uma série de eventos violentos, apenas Will, sua namorada Kira e o amigo Tommy sobrevivem. O filme se encerra com a revelação de que o mesmo ritual estava sendo realizado simultaneamente em diversas casas, sugerindo uma conspiração em escala nacional ou global.

O primeiro desafio enfrentado no processo de legendagem foi a definição dos procedimentos iniciais. No contexto das aulas de Língua Inglesa VII, ministradas na Universidade Federal do Acre (UFAC), diversos encontros foram dedicados ao estudo teórico e prático dos principais tipos e técnicas de tradução aplicados a diferentes gêneros textuais — literários, científicos e históricos. Dentre as abordagens exploradas, destacam-se: *word-for-word*, *sense-for-sense*, *adaptation*, *borrowing*, *calque*, *equivalence*, *literal translation*, *omission*, *compensation* e *modulation*. Tais estratégias serviram de base para a construção das legendas, orientando as escolhas tradutórias conforme os desafios específicos de cada segmento audiovisual.

Ao longo da história da tradução, diversas técnicas foram desenvolvidas com o objetivo de tornar o processo tradutório mais eficaz e adequado aos diferentes contextos e gêneros discursivos. Uma das primeiras estratégias sistematizadas foi a chamada *word-for-word translation* (tradução palavra por palavra), caracterizada pela correspondência literal entre os termos da língua de partida e os da língua de chegada. Trata-se de uma técnica ainda utilizada em contextos específicos, especialmente na tradução de termos técnicos, glossários ou estruturas sintáticas semelhantes entre os idiomas. Por exemplo, a frase "I am a writer" pode ser traduzida diretamente como "Eu sou um escritor", preservando a ordem e os equivalentes lexicais de cada palavra.

No entanto, nem sempre a tradução literal é suficiente para manter a naturalidade e a clareza na língua-alvo. É nesse ponto que se destaca a técnica *sense-for-sense* (tradução por sentido), que prioriza a preservação do significado global da mensagem, mesmo que isso implique reestruturar frases ou substituir expressões por equivalentes culturalmente mais apropriados. Essa abordagem torna-se especialmente relevante em gêneros como a poesia, onde a literalidade pode comprometer o efeito estilístico e a intenção do autor.

Um exemplo ilustrativo encontra-se na segunda estrofe do poema *I, Too*, de Langston Hughes. O verso "*When company comes*" pode ser traduzido como "quando a visita chega". Embora não seja uma tradução literal de cada palavra, a expressão traduzida mantém o sentido original e respeita o contexto do poema, sua forma e sua função comunicativa. Essa adaptação demonstra a importância de se considerar o tipo de texto, o público-alvo e as convenções linguísticas da língua de chegada no momento da tradução. Durante o processo de tradução, o tradutor deve seguir alguns procedimentos, de acordo com o tradutor Maroune Zakhir:

Translation is a field of various procedures. In addition to word-for-word and sense-for-sense procedures, the translator may use a variety of procedures that differ in importance according to the contextual factors of both the ST and the TT. (ZAKHIR, 2008)³

Entre os diversos métodos de tradução discutidos na literatura especializada, destaca-se a tradução literal, uma das mais recorrentes. Esse método busca preservar a estrutura gramatical da língua de origem ao transpor o texto para a língua-alvo, o que pode ser útil em determinados contextos, como manuais técnicos ou estruturas sintáticas similares. No entanto, sua aplicação fora do contexto pode comprometer o sentido global da mensagem, sobretudo em gêneros textuais mais complexos, como a literatura ou a poesia.

Um exemplo de tradução literal pode ser observado no poema *I, Too*, de Langston Hughes, conforme a proposta apresentada por Tamwing e Lima (2016, p. 6): “fizemos uso de uma tradução literal conservando os aspectos gramaticais em ambas as línguas: /I’ll be at the table/ – /Eu estarei à mesa/.” A tradução preserva a construção sintática da língua original, respeitando sua gramática, mas corre o risco de limitar o alcance interpretativo do verso ao desconsiderar elementos culturais e estilísticos mais sutis.

Outro método bastante comum, sobretudo na tradução de títulos de filmes, é a adaptação. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma técnica que adapta o conteúdo da tradução à cultura e ao universo de referências do público-alvo, buscando facilitar a compreensão e gerar maior identificação. A adaptação funciona como ponte entre culturas distintas, ajustando expressões, metáforas e até mesmo nomes próprios para que façam sentido em seu novo contexto. Além do campo cinematográfico, é frequentemente utilizada na tradução literária de poemas, contos e obras infantojuvenis.

³ A tradução é um campo de vários procedimentos. Com relação aos procedimentos de tradução *palavra por palavra* ou *sentido por sentido*, o tradutor deve usar uma variedade de procedimentos que diferem em importância de acordo com os fatores contextuais, tanto da língua original como a que é alvo de tradução. (ZAKHIR, 2008, Tradução Nossa).

Alguns exemplos notórios de títulos de filmes adaptados para o português incluem: *Ferris Bueller's Day Off* (*Curtindo a Vida Adoidado*), *The Godfather* (*O Poderoso Chefão*), *50 First Dates* (*Como Se Fosse a Primeira Vez*), *Home Alone* (*Esqueceram de Mim*), *Police Academy* (*Loucademia de Polícia*), e *Despicable Me* (*Meu Malvado Favorito*). Em todos esses casos, nota-se um afastamento da literalidade em favor de um título mais atrativo e culturalmente ressonante.

Em certas situações, especialmente na tradução de obras marcadas por experimentalismo linguístico, como os textos de Guimarães Rosa ou o romance *Ulysses*, de James Joyce, surgem neologismos e expressões intraduzíveis diretamente. Nestes casos, recorre-se à técnica conhecida como *borrowing* (empréstimo), que consiste em manter no texto traduzido termos originais da língua de partida. Para garantir a compreensão do leitor, muitas vezes utiliza-se uma nota de rodapé explicativa. Um exemplo clássico seria a palavra brasileira *cafuné*, para a qual não há equivalente direto em inglês; nesse caso, o tradutor poderia manter o termo original e incluir uma explicação como: *to scratch somebody's head gently*.

Outra técnica bastante empregada no campo da tradução é a modulação, que consiste na alteração do ponto de vista ou da perspectiva sem comprometer o sentido original da mensagem. Essa mudança permite que a tradução soe mais natural na língua de chegada. Por exemplo, a frase "Maria não está feliz" pode ser modulada para "Maria está triste", sem alterar significativamente o conteúdo informativo, mas ajustando-se à construção mais comum no idioma de destino.

Em outros casos, é possível recorrer à equivalência, especialmente quando se trata de expressões idiomáticas. Esse método busca encontrar uma construção linguística na língua-alvo que transmita a mesma ideia do texto original, ainda que com palavras diferentes. A expressão inglesa "*to pull the wool over someone's eyes*", por exemplo, pode ser traduzida como "*passar a perna em alguém*". Ambas comunicam a ideia de enganar alguém, embora utilizem imagens culturais distintas. Assim como o *borrowing*, a equivalência permite soluções criativas que preservam o impacto e a intencionalidade da mensagem original.

Durante o processo de legendagem do filme *The Invitation* (2015), muitas dessas técnicas — incluindo modulação, equivalência, *borrowing* e adaptação — foram aplicadas para garantir uma tradução funcional, fluida e culturalmente adequada. A prática tradutória revelou que, mais do que seguir um método rígido, a legendagem exige sensibilidade textual e flexibilidade para tomar decisões conforme o contexto de cada cena.

No que diz respeito à legendagem em si, uma das principais dificuldades encontradas foi a escassez de material acadêmico em língua portuguesa sobre o tema. Ainda que a

tradução audiovisual esteja em expansão, muitos estudos permanecem restritos ao inglês. Diante disso, foram realizadas buscas em bibliotecas digitais e fontes online, tanto em português quanto em inglês, a fim de identificar obras de referência que tratassem dos fundamentos e práticas da legendagem. A orientação docente também foi fundamental na seleção de leituras relevantes, contribuindo para a consolidação teórica deste trabalho.

Após identificar os métodos de tradução mais apropriados, buscou-se também conhecer ferramentas tecnológicas voltadas à criação de legendas. Em um primeiro momento, explorou-se o uso do software Bloco de Notas, uma alternativa simples para a edição de arquivos no formato .SRT (SubRip Subtitle File), padrão amplamente utilizado na legendagem de vídeos. O maior desafio inicial foi sincronizar as legendas com os tempos exatos das falas, evitando sobreposições de texto em diferentes cenas (frames), o que comprometeria a legibilidade e a experiência do espectador.

A aplicação prática das técnicas tradutórias durante a legendagem do filme *The Invitation* (2015) exigiu constantes tomadas de decisão com base em critérios de funcionalidade, concisão e fidelidade ao sentido. Um dos principais cuidados foi evitar a tradução literal (*word-for-word*) em trechos cuja adaptação era necessária para respeitar as restrições temporais da legendagem e garantir a fluidez na língua-alvo. Considere o seguinte exemplo extraído do filme:

ORIGINAL	TRADUÇÃO
01:18:43,615 --> 01:18:45,582 - What's happening, Miguel? - Somebody get 911?	01:18:43,615 --> 01:18:45,582 O que está acontecendo, Miguel? - Alguém chamou uma ambulância?
01:18:45,584 --> 01:18:46,817 I'm not getting any reception.	01:18:45,311 --> 01:18:47,762 - Estou sem sinal

Se tivéssemos utilizado a tradução literal no exemplo acima, teríamos um prejuízo no timing e ficaria bem maior a frase em português. Pode-se concluir que durante a tradução do filme levou-se em consideração uma tradução mais *Sense for Sense* do que *Word for Word*, *frequentemente e recorrendo-se à adaptação*.

Outro desafio durante a tradução foram as expressões idiomáticas da língua inglesa. Nem sempre é possível encontrar um equivalente no idioma alvo. Um bom exemplo disso foram as expressões *hit the jackpot* e *pack a lunch*. Veja:

00:40:12,807 --> 00:40:15,641 Miguel... Pack a lunch.	00:40:12,957 --> 00:40:15,473 - Miguel... - Vai demorar.
00:42:19,429 --> 00:42:21,838 It was like I'd hit the jackpot.	00:42:19,429 --> 00:42:21,838 Foi como se eu tivesse ganhado na loteria.

Na parte em que aparece “*pack a lunch*” não achamos uma expressão equivalente em português. No entanto, o sentido literal seria “Prepara o almoço”, em outras palavras, porque algo vai demorar, ou seja, se prepara que vai demorar. A solução encontrada foi substituir o termo *Pack a lunch* por “vai demorar” de tal forma que se mantivesse o significado da expressão original.

Na expressão “hit the jackpot” recorremos ao McGraw-Hill's *Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs* (2005, pg. 322): “**hit the jackpot** 1. Lit. to win a large amount of money gambling or in a lottery. *I hit the jackpot in the big contest. *Sally hit the jackpot in the lottery.”⁴

Não só as duas expressões citadas acima deram trabalho, mas também em *fucking “gored” me*. A expressão em inglês não é usada da mesma forma em português, então tivemos que adaptá-la, tentando passar o mesmo sentimento do original. Veja:

00:15:33,062 --> 00:15:35,296 She fucking gored me, man.	00:15:33,662 --> 00:15:36,071 Ela deu com tudo, cara.
---	--

Em “*up for tenure*”, expressão muito difícil, pois no filme não dá informações específicas para apontar o que exatamente quer dizer e após uma pesquisa em dicionários eletrônicos descobrimos que significa algo como “emprego fixo” e então recorremos a uma adaptação. Observe:

00:17:33,482 --> 00:17:34,848 You're up for tenure, aren't you?	00:17:33,643 --> 00:17:36,151 - Espera. Você vai ganhar um contrato de trabalho, né?
--	---

Outra expressão difícil de se achar uma alternativa foi “*cro-mags*” que em português significa Cro-Magnon, uma espécie de homo sapiens. No entanto, o termo aparece no filme sendo utilizado com outra conotação. Diante da dificuldade de achar um equivalente na língua portuguesa, tivemos que escolher uma expressão usada no Brasil, que expressasse o significado do uso da palavra original. Depois de pesquisar a definição e o significado usamos o termo “sem cultura”. Confira como ficou a tradução:

00:08:57,000 --> 00:08:59,934 It's, like, \$8 million a bottle, cro-mag.	00:08:55,448 --> 00:09:01,059 - É uns 8 milhões a garrafa, sem cultura.
---	--

Dependendo do verbo frasal que aparecia durante a legendagem, alguma exigiram uma pesquisa de termos na língua portuguesa que preservassem o sentido do verbo junto com a preposição. Por exemplo:

⁴ Hit the jackpot – lit. ganhar uma grande quantidade de dinheiro em jogos ou na loteria. *Eu venci no grande sorteio. Sally ganhou uma grana preta na loteria.

00:01:32,923 --> 00:01:35,290 I ran into her and David at a supermarket,	00:01:32,021 --> 00:01:35,592 - Eu vi ela e o David num supermercado,
---	--

A sintonia entre a legenda e a cena é tão importante, que além de criarmos uma adaptação para o termo “*fucking, Choi*”, foi preciso omitir o segundo uso por não acharmos totalmente necessária, pois foi utilizada em um plano secundário e como a expressão tinha acabada de ser utilizada, colocou-se o “*alright*”. Além das expressões idiomáticas o uso de várias gírias “*slangs*” acarretou um pouco de dificuldade.

00:09:17,120 --> 00:09:18,085 Oh, fucking choi, man. 00:09:18,087 --> 00:09:20,021 - Fucking choi. - Alright.	00:09:17,370 --> 00:09:20,073 - Porra, Choi. - Tá bom.
---	--

A utilização de siglas pode acarretar problemas na tradução, como por exemplo na sigla L.A, que é conhecida pelos americanos, mas não é conhecimento geral dos brasileiros. Neste caso optou-se por utilizar o nome não abreviado, já que não acarreta nenhum efeito negativo. Isso demonstra a necessidade de o tradutor ser um intermediador entre duas culturas, pensando sempre em uma forma clara de expor as ideias no idioma em que se está traduzindo:

00:25:48,477 --> 00:25:51,511 here in L.A.,New York,	00:25:48,777 --> 00:25:52,113 aqui em Los Angeles, Nova York,
---	--

Este simples exemplo mostra a necessidade de o tradutor ser conhecedor de duas culturas. Outro exemplo parecido, que teve outra solução foi a sigla *CPR* (*Cardiopulmonary resuscitation*) que em português seria RCP (reanimação cardiorrespiratória) que não é muito conhecida no Brasil, então, procurou-se uma palavra da sigla que mantivesse o significado, como podemos notar:

01:18:35,908 --> 01:18:38,909 - Can you hear me? - Baby? - Starting cpr.	912 – 1:18:35 Consegue me escutar? Começando reanimação
---	--

O estrangeirismo é mais um aspecto que reforça a globalização. Algumas palavras originárias da língua inglesa foram aportuguesadas, acabando com a necessidade de tradução de alguns termos, a título de exemplificação:

00:35:33,593 --> 00:35:36,837 - I'm gonna get a refill.	00:35:33,593 --> 00:35:36,837 - Vou pegar um refil.
--	--

De acordo com o dicionário Houaiss: “*Refil* - s.m. produto para recarregar ou reabastecer um utensílio já us. ou vazio, como, p.ex., uma caneta esferográfica.” O étimo do termo vem do inglês *refill*.

O uso do itálico aparece em duas situações, a primeira é ao se referir a palavras estrangeiras e como mensagem (na cena em que uma mensagem de vídeo é transmitida, assim como o uso do telefone). Outro trecho que merece destaque foi o uso do espanhol no diálogo dos personagens. Na cena em que Will está conversando com alguns amigos. Ao utilizar uma palavra de outro idioma, coloca-se o trecho em itálico:

ORIGINAL (TRECHO EM ESPANHOL)	TRADUÇÃO
00:37:13,761 --> 00:37:14,994 - Yeah. -<i>Gracias.</i>	00:37:13,461 --> 00:37:15,096 - Sim. -<i>Gracias.</i>
00:37:14,996 --> 00:37:16,696 <i>De nada.</i>	00:37:15,196 --> 00:37:17,098 <i>De nada.</i>
00:37:21,602 --> 00:37:23,436 <i>Salud.</i>	00:37:22,102 --> 00:37:24,872 -<i>Salud.</i>
00:37:23,438 --> 00:37:24,370 <i>Salud.</i>	-<i>Salud.</i>
00:37:51,366 --> 00:37:53,032 <i>No comprendo inglés.</i>	00:37:50,964 --> 00:37:53,234 - Por quê? -<i>No comprendo inglés.</i>
00:37:53,034 --> 00:37:54,600 - Thank you. -<i>De nada.</i>	00:37:53,334 --> 00:37:54,902 - Obrigado. -<i>De nada.</i>

Aos 38min54seg, aparece o termo *group*, adicionamos a palavra "reunião" antes do grupo, porque raramente apenas "grupo" é usado no sentido do filme em português. No original só está “no final do grupo” e se mantivéssemos isso ficaria estranho para o espectador:

00:38:54,162 --> 00:38:57,563 There's this game we used to play in Mexico at the end of group,	00:38:54,662 --> 00:38:58,559 Tem um jogo que nós jogávamos no final das reuniões do grupo no México,
---	---

Como podemos ver, nesse trecho abaixo foi utilizada a técnica de tradução conhecida como omissão. Omitimos um "*terrible*" pois geralmente não se falam assim em português:

00:44:23,323 --> 00:44:26,258 It was a terrible, Terrible mistake.	00:44:24,153 --> 00:44:27,297 Foi um erro terrível.
--	--

Outra dificuldade foi na parte em que aparece o termo *patisserie* é uma palavra que não é da língua original e nem do alvo, e apesar de não ser usada com frequência, a mantivemos porque as duas referem a algo estrangeiro que é encontrado pelo mesmo nome nas duas línguas.

735 01:00:15,138 --> 01:00:18,274 <i>eu não quero descer e procurar por uma patisserie.</i>	1025 01:00:16,476 --> 01:00:18,242 <i> and look</i> <i> for a fucking</i> <i>patisserie.</i>
---	--

O tradutor precisa ter sempre um olhar apurado, em “excuse me” a frase é usada em um sentido diferente do normal "com licença" conhecido pelo público brasileiro e que, neste caso, não se aplica à situação. Observe:

01:01:55,909 --> 01:01:56,708 Excuse me?	01:01:54,771 --> 01:01:56,940 - Cadê o Choi? - Como é?
---	--

Do trecho que vai 01:14:07,101 até 01:15:01,829 (exceto 01:14:50,879-01:14:53,048), é ambíguo se a mensagem é apenas a uma pessoa ou se é uma mensagem mandada a várias pessoas, então não se sabe exatamente se é plural ou singular. Decidimos colocar no singular, por causa do *yourself*, apesar de não ser evidência definitiva de que é no singular.

1214 01:14:06,471 --> 01:14:08,705 <i>I know you have doubts.</i>	864 01:14:07,101 --> 01:14:09,510 <i>Eu sei que você tem dúvidas.</i>
1215 01:14:11,409 --> 01:14:14,478 <i>Skepticism</i> <i>can be contagious.</i>	865 01:14:11,739 --> 01:14:14,610 <i>Ceticismo pode ser contagioso.</i>
1216 01:14:14,480 --> 01:14:16,413 <i> I wouldn't</i> <i> have known either</i>	866 01:14:14,710 --> 01:14:18,747 <i>Eu não saberia também antes de ver a verdade</i>
1217 01:14:16,415 --> 01:14:20,050 <i>before I saw the new truth</i> <i>and shared it with you.</i>	867 01:14:18,847 --> 01:14:21,055 <i>e de tê-la dividido com você.</i>
	868 01:14:21,616 --> 01:14:25,195

1218 01:14:21,286 --> 01:14:22,619 <i>I wouldn't have believed,</i>	<i>Eu não teria acreditado, mas foi revelada tão claramente.</i>
1219 01:14:22,621 --> 01:14:24,988 <i> but it was revealed</i> <i> so clearly.</i>	869 01:14:26,054 --> 01:14:28,529 <i>Lembre-se da recompensa.</i>
1220 01:14:26,024 --> 01:14:27,724 <i> Remember the reward.</i>	870 01:14:29,724 --> 01:14:32,261 <i>Este lindo momento está perto de nós.</i>
1221 01:14:29,294 --> 01:14:31,929 <i>This beautiful moment</i> <i>is upon us.</i>	871 01:14:32,361 --> 01:14:37,204 <i>Esta é a noite que a nossa fé se tornará real.</i>
1222 01:14:31,931 --> 01:14:35,999 <i>Tonight is the night</i> <i>our faith is made real.</i>	872 01:14:37,732 --> 01:14:41,436 <i>A parte mais difícil é começar.</i>
1223 01:14:37,402 --> 01:14:40,504 <i> The hardest thing</i> <i> is to start.</i>	873 01:14:41,536 --> 01:14:44,172 <i>Apenas dê o passo.</i>
1224 01:14:40,506 --> 01:14:43,740 <i> Just take the step.</i>	874 01:14:44,272 --> 01:14:46,288 <i>Acredite...</i>
1225 01:14:43,742 --> 01:14:48,879 <i>Believe,</i> <i>and give yourself over.</i>	875 01:14:47,342 --> 01:14:49,836 <i>e se entregue.</i>
1226 01:14:50,549 --> 01:14:53,016 Will, let's go. Everybody's waiting.	876 01:14:50,879 --> 01:14:53,048 Will, vamos. Todos estão esperando.
1227 01:14:53,018 --> 01:14:54,618 <i> I love you.</i>	877 01:14:53,148 --> 01:14:55,050 <i>Eu te amo.</i>
1228 01:14:54,620 --> 01:14:58,889 <i>I love you so much,</i> <i>my heart is breaking.</i>	878 01:14:55,150 --> 01:14:58,981 <i>Eu te amo tanto, meu coração está se partindo.</i>
1229 01:14:58,891 --> 01:15:00,924 <i> I'm waiting for you.</i>	879 01:14:59,521 --> 01:15:01,829 <i>Estou esperando por você.</i>

Esse exemplo reforça como a legendagem requer mais do que conhecimento linguístico: ela demanda atenção às nuances do discurso, à coerência narrativa e às restrições

técnicas próprias da mídia audiovisual. A ambiguidade, por vezes intencionais no texto-fonte, desafia o tradutor a tomar decisões interpretativas que afetam diretamente a recepção da obra pelo público. Ao longo da legendagem de *The Invitation* (2015), situações como essa foram recorrentes, exigindo o uso de diferentes técnicas tradutórias, como equivalência, modulação, adaptação e tradução por sentido.

A prática da legendagem representa um campo fértil para a reflexão acadêmica sobre os limites e as possibilidades da tradução contemporânea. A análise realizada neste artigo demonstra que traduzir é, em essência, interpretar, decidir e mediar culturas. Espera-se que este estudo contribua para ampliar o interesse e a produção acadêmica em torno da tradução audiovisual, incentivando novas pesquisas que explorem, por exemplo, os impactos da dublagem, os desafios da acessibilidade (como closed caption e audiodescrição), e as transformações trazidas pelas plataformas de streaming na dinâmica do trabalho tradutório.

Considerações Finais

A tradução no Brasil passou por diversas fases, acompanhando os principais marcos históricos e culturais do país. Compreender o desenvolvimento dos estudos tradutológicos em território nacional permite visualizar as múltiplas funções que a tradução pode assumir, como a mediação cultural, a circulação de saberes, a preservação de sentidos e a reconstrução discursiva. Nesse contexto, observa-se que as técnicas tradicionalmente aplicadas à tradução literária também podem ser empregadas na tradução audiovisual, uma vez que os princípios que regem a tradução permanecem válidos independentemente da forma textual original.

Ao escolher a legendagem do filme *The Invitation* (2015), o objetivo foi aplicar esses princípios de maneira criteriosa, evitando erros comuns em traduções pouco cuidadosas, que frequentemente comprometem a compreensão e a recepção por parte do público. A tradução audiovisual, sobretudo por meio da legendagem, exige atenção à linguagem coloquial, às expressões idiomáticas e às limitações técnicas de tempo e espaço. Assim, quando os personagens utilizavam registros informais, buscou-se preservar esse mesmo tom na legenda, garantindo maior naturalidade e acessibilidade ao público brasileiro.

A legendagem, como prática de tradução, ultrapassa o plano puramente textual. Ela envolve elementos visuais, temporais e culturais, exigindo clareza e responsabilidade diante dos espectadores. O uso de adaptações em títulos de filmes é um exemplo significativo de como uma escolha tradutória pode influenciar a percepção do público. Embora algumas dessas adaptações acabem se consolidando culturalmente, optou-se aqui por manter a

tradução literal do título original, convertendo *The Invitation* para *O Convite*, por considerá-la simples, direta e coerente com a proposta do filme.

Espera-se que este trabalho contribua para o aprofundamento das discussões sobre tradução audiovisual no meio acadêmico. A legendagem, em particular, ainda constitui um campo com muito a ser explorado, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Além disso, outras modalidades, como a dublagem, oferecem ricas possibilidades de investigação e reflexão no âmbito dos estudos da linguagem e da tradução contemporânea.

Referências

- AGRA, Klody Lúcia de Oliveira. A teoria pós-colonial na tradução: um caminho à descolonização e à interculturalidade. *ABRALIN*, 2009.
- BAKER, Mona; MALMKJAER, Kirsten (org.). *Routledge encyclopedia of translation studies*. London: Routledge, 2001.
- BASSNETT, Susan. *Translation studies*. 3rd ed. London; New York: Routledge, 2002.
- CAMINHA, Pero Vaz de. *A carta de Pero Vaz de Caminha*. Rio de Janeiro: Fundação Nacional do Livro, [s.d.].
- CANDIDO, Antônio. *Iniciação à literatura brasileira*. 6. ed. São Paulo: Humanitas: FFLCH-USP, 2010.
- FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 14. ed. São Paulo: EdUSP, 2012.
- HOUAISS, Antônio. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
- KUSAMA, Karyn (Dir.). *The Invitation* [Filme]. Estados Unidos: Drafthouse Films, 2015.
- LIMA, João Pedro Alab; TAMWING, Marcello Pereira. Tradução para o português do poema *I, Too*, de Langston Hughes. Rio Branco: UFAC, 2016.
- SPEARS, Richard A. *McGraw-Hill's dictionary of American idioms and phrasal verbs*. New York: McGraw-Hill, 2005.
- ZAKHIR, Marouane. “Translation procedures”. *TranslationDirectory.com*, out. 2008.
-

Creative Commons Attribution 4.0

© 2025 Autores

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). The author retains full copyright of the content. Any reuse, distribution, or adaptation must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.